

УДК 618.5:611.711.1:616-001.3-053.31

Повреждения шейного отдела позвоночника и изменения объема движений головы

Фаттахов Василь Валиевич, Максумова Неля Василевна
Казанская государственная медицинская академия – филиал
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Аннотация. Акушерские пособия в родах, особенно при вакуум-экстракции плода, родах в тазовом предлежании приводят к растяжению мышечного и связочного аппарата шеи, что вызывает увеличение объема движения (патологической мобильности) в шейном отделе позвоночника (ШОП). Исследования по изучению объема движений головы проведены на 10 трупах мертворожденных детей без явных признаков родовых повреждений ШОП с использованием оригинальных устройств.

Моделирование боковой наклонной компрессионно-тракционной травмы привело к увеличению объема движений головы и ШОП во всех направлениях.

Во второй серии растягивали позвоночный столб в вертикальном направлении. Ротационные и сгибательные движения исключались. Происходит уменьшение объема сгибательных движений и увеличение объема разгибательных движений.

Приложенные на ШОП разные по направлению воздействия силы, вызывают повреждения костей, мягких тканей и органов шеи, что сказывается на объеме движений головы, ШОП, на функции органов в послеродовом периоде.

Ключевые слова: шейный отдел позвоночника, объем движения в суставах, экспериментальная модель, тракция позвоночника, наклонная тракционно-компрессионная модель, повреждение.

Annotation. Obstetric benefits in childbirth, especially with vacuum extraction of the fetus, delivery in breech presentation lead to stretching of the muscular and ligamentous apparatus of the neck, which causes an increase in the range of motion (pathological mobility) in the cervical spine (CS). Studies to examine the range of movements of the head were carried out on 10 corpses of stillborn children without obvious signs of birth injuries of the CS using original devices.

Modeling of lateral oblique compression-traction injury led to an increase in the range of motion of the head and CS in all directions.

In the second series, the vertebral column was stretched in the vertical direction. Rotational and flexion movements were excluded. There is a decrease in the volume of flexion movements and an increase in the range of extensor movements.

The forces applied to the CS, different in the direction of the action, cause damage to the bones, soft tissues and organs of the neck, which affects the range of movements of the head, the CS, and the function of organs in the postpartum period.

Keywords: cervical spine, birth injuries, mobility, damage models

Введение. Данные об объеме движений головы у новорожденных детей и его изменениях в зависимости от вида акушерских пособий крайне скудные (Фаттахов В.В. с соавт., 1999, 2004, 2017). Амплитуда движений шейного отдела позвоночника (ШОП) увеличивается в возрасте от 3 до 14 лет. Особенно выражена подвижность у малых детей в сегментах С_{II}-С_{III} и С_{III} - С_{IV}. У взрослых (20-38 лет) по сравнению с детьми подвижность в верхнем сегменте уменьшается, а нижних увеличивается. Объем движения не зависит от степени лордоза. В то же время подчеркивается, что ступенеобразное смещение в сегменте С_{II}-С_{III} в сумме составляет 3-3,5 мм, в сегменте С_{III}-С_{IV} - 2-2,5 мм; у младших детей смещение больше, с возрастом оно уменьшается (Markuske H, 1971). В то же время, S.M. Roberts (1937), считает, что смещение С_{II} позвонка над С_{III} на 2-3 мм является признаком травмы. Д. Надь (1961), пишет, что фиброзные кольца прочно фиксированы к телам позвонков и только студенистые ядра сдвигаются соответственно движению позвоночника, но всегда в определенных пределах, в результате фиксации фиброзными кольцами.

Подвывихи, вывихи, кроме болевого синдрома, вызывают фиксацию головы в определенном положении, вызывая спастическое сокращение мышц одной стороны и перерастяжение другой, при этом не исключается повреждение или ущемление менискоидных структур. Травматический тортиколиз - это болезненное асимметричное сведение грудиноключично-сосцевидной мышцы, что является обычным признаком высокого шейного повреждения. Этот признак не предвещает серьезной травмы (Bensahel H, 1968).

J. S. Donaldson (1956) наблюдал 37 новорожденных с кривошеей. У 75 % из них объяснил эту патологию смещением С_{II} позвонка над С_{III}. L. Fischer с соавт. (1970) пишут, что если после травмы шеи существует местная боль, сокращение мышц и рентгенологическая картина подвывиха, то это субповреждение и оно ликвидируется при наложении вытягивающей повязки на 2-3 дня. Вместе с тем, кажущаяся «негрубая травма» ШОП может приводить к серьезным нарушениям со стороны центральной нервной системы (Морозова Е.А., 2017), вплоть до преходящих

нарушений мозгового кровообращения у детей (Кайсарова А.И., 2017).

Цель исследования - определение объема движений головы и шеи до и после моделирования травмы шейного отдела позвоночника.

Материал и методы исследования. Экспериментальные исследования по изучению объема движений головы проведены на 10 трупах мертворожденных детей без явных признаков родовых поврежденных ШОП.

Труп фиксировался к специальному оригинальному столику в вертикальном положении за грудную клетку. Шея и голова располагались выше точки фиксации и свободно перемещались в соответствующих направлениях. Далее его помещали в устройство для определения объема движений головы.

Вокруг объекта располагался круг с разметкой от 0 до 180 градусов в обе стороны. Нулевая отметка располагалась впереди, точно по центру. Эта шкала позволяла определить углы поворота головы вправо и влево. К горизонтальному кругу сверху прикрепляли вертикальный полукруг с нулевой отметкой в самой верхней точке. Эта часть конструкции при расположении в сагитальной плоскости позволяла определять углы наклона головы вперед и назад. При перемещении полукруга во фронтальную плоскость - объем боковых наклонов головы.

После разворота этого отдела конструкции под углом 45 градусов к фронтальной плоскости определялся объем сгибательных и разгибательных движений головы при частичном развороте головы (45 градусов вправо или влево).

При осмотре в патологоанатомическом отделении трупов мертворожденных или умерших на ранних сроках детей установлено, что изначально головка ребенка находится в состоянии поворота (чаще влево), в среднем, на 20°. Такая фиксация головки является следствием положения его в соответствующей позиции в полости матки и растяжения мышечно-связочного аппарата при прохождении через родовые пути.

Проведены две серии экспериментов. В первой изучали изменения объема движений головы до и после моделирования боковой наклонной тракционно-компрессионной травмы, во второй - до и после воспроизведения продольной тракционной травмы.

В первой серии опытов после определения исходного объема движений головы воспроизводилась указанная модель травмы с индексом нагрузки, в среднем, равным 6.0. Поворот головки вправо по горизонтали (рис. 1) составил 88°, (при исходном угле поворота 80°), влево 86° (85°).

Изменились и углы наклона головы: вперед 54,5° (38°), назад 94,5° (79°), вправо 66° (42°), влево 61,5° (исходный угол 40°).

Увеличился объем движений в шейном отделе позвоночника и в верхнем суставе головы при исследовании с поворотом головы вправо и влево на 45°. Так, угол наклона головы после поворота влево, вперед составил 60,5° (58°), назад - 70° (54°). После поворота головки вправо угол наклона головки вперед составил 48,5° (41°), наклон головки назад - 60° (41°).

Рис. 1. Объем движений головки плода до и после боковой наклонной тракционно-компрессионной травмы ШОП.

Сравнивая исходные данные с результатами, полученными после моделирования травмы, приходим к заключению, что при таком воздействии происходит увеличение объема движений головы и ШОП во всех направлениях. Увеличение объема движений головы в данной модели, на наш взгляд связано с растяжением связочного аппарата, мышц, а иногда и механического повреждения позвонков на стороне компрессии.

Во второй серии экспериментов травму воспроизводили растяжением позвоночного столба в вертикальном направлении с индексом нагрузки, в среднем, равным 10. Ротационные и сгибательные движения исключались.

Рис. 2. Объем движений головки плода до и после моделирования продольной тракционной травмы ШОП.

После тракции (рис.2) объем поворота головы вправо и влево не изменился и составил в данной серии: вправо 36,5°, влево 56°. Изначально головка фиксировалась под углом 20° влево.

Угол наклона головы вперед несколько уменьшился (19,5°) по сравнению с исходным углом наклона (28,3°). Угол наклона назад увеличился и составил 78,3° (исходный 65,7°). Угол наклона головы в стороны несколько увеличился, соответственно вправо 30,5° (25°) и влево 35,5° (27,5°).

После поворота головки вправо на 45°, угол наклона вперед составил 20° (21°), назад 75° (46,5°). После поворота головы влево на 45°, сгибание 23,5° (30°), разгибание 65° (36,5°).

Из приведенных данных видно, что при повреждениях ШОП, вызванных вытяжением в вертикальном направлении, происходит уменьшение объема сгибательных движений и увеличение объема разгибательных движений.

Изменения объема движений являются результатом морфологических изменений тканей – растяжения мышц и связок. Уменьшение сгибательных движений вперед является следствием вывихов или подвывихов в атлантозаты-лочных суставах, а также ущемления растянутых менискоидных структур.

Приложенные на шейный отдел позвоночника разные по направлению воздействия силы, вызывают различные повреждения костей, мягких тканей и органов шеи, что сказывается не только на величине объема движений головы и этого отдела позвоночника, но и на функции органов в послеродовом периоде.

Литература:

1. Фаттахов В.В. Комплексная лучевая диагностика некоторых механизмов повреждений и нарушений кровоснабжения шейного отдела позвоночника у детей в родах. Автореферат докт. дисс. Казань, 1999, 48 с.
2. Фаттахов В.В., Михайлов М.К. Фаттахова Н.В. Изменения объема движений головы после травмы шейного отдела позвоночника. Материалы Республиканской научно-практ. конференции «Перинатальная неврология», посвященной 70-летию со дня рождения А.Ю. Ратнера. Казань, 2004, с. 210-214.
3. Фаттахов В.В. Механизмы повреждения шейного отдела позвоночника в родах. Родовая травма. Продолжение следует. Монография. С. 20-43. Казань. 2017. ИД «МедДок» 241 с.
4. Морозова Е.А. Родовая травма центральной нервной системы и ее отдаленные последствия. Монография «Родовая травма. Продолжение следует». С. 154-179. ИД МедДок. Казань, 2017. 241 с.
5. Кайсарова А.И. Преходящие нарушения мозгового кровообращения у детей Монография «Родовая травма. Продолжение следует». С. 180-200. ИД МедДок. Казань, 2017. 241 с.
6. Bensahel H. Luxations et fractures du rachis cervical chez l'enfant // Revue de Chirurgie (Paris), 1968, 54, 8, p.765-780.
7. Donaldson J.S. Acquired torticollis in children and young adults // JAMA, 1956, 160, 458-460.
8. Markuske H. Untersuchungen zur Static und Dinamik der kindlichen Halswirbelsaule: Der Aussagewert Seitlicher Rontgenaufnahmen // Hippokrates Verlag, Stuttgart, 1971, 51, s.
9. Надь Д. Рентгеновская анатомия // Будапешт, 1961, «Позвоночник», с. 170-198.
10. Roberts S.M. Fractures and dislocations of the cervical spine // J. Bone and Joint surg., 1937, 19, p. 477-495.

Заключение. Крайне важным представляется изучение механизмов воздействия травмирующих сил, действующих на ШОП в процессе родов и акушерских пособий, а также разработка приемов профилактики повреждений на различных этапах родового акта. Изменение объема движений головы и позвоночного столба могут служить признаками родовых повреждений. Кроме того, дополнительная подвижность при отсутствии фиксации головы и шейного отдела позвоночника новорожденного в послеродовом периоде может привести к вторичным сосудистым и морфологическим изменениям.